

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA MANTIQIY FIKRLASHNING O‘RNI

D.G‘.Pardaboyeva¹ [orcid: 0009-0000-0900-6546](https://orcid.org/0009-0000-0900-6546)
e-mail: dilnozapardaboyevad@gmail.com

Turg‘unboyeva L.D²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika kafedrası katta o‘qituvchi

²Toshkent amaliy fanlar Universiteti Pedagogika fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chuqur bilimga ega bo‘lishi, o‘z kasbiga ijodiy yondashishi, analitik va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, bo‘lajak pedagoglarni kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish jarayonida mantiqiy fikrlashning ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘z: pedagog, mantiqiy fikrlash, rivojlanish, kasbiy kompetentsiya, qobiliyat, salohiyat.

Аннотация: В данной статье анализируется значение логического мышления в процессе приобретения глубоких знаний, творческого подхода к своей профессии, развития навыков аналитического и логического мышления, развития профессиональной подготовки будущих педагогов.

Ключевое слово: педагог, логическое мышление, развитие, профессиональная компетентность, способности, потенциал.

Annotation: this article analyzes the importance of logical thinking in the process of acquiring deep knowledge, taking a creative approach to his profession, developing analytical and logical thinking skills, developing professional training of future educators.

Keyword: educator, logical thinking, development, professional competence, ability, potential.

Kirish

Zamonaviy ta’lim tizimi pedagoglardan nafaqat chuqur bilimga ega bo‘lishni, balki o‘z kasbiga ijodiy yondashishni, analitik va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishni talab qiladi. Mantiqiy fikrlash esa pedagogning kasbiy malakasini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Chunki mantiqiy fikrlash o‘qituvchiga o‘quv jarayonini tahlil qilish, muammolarni hal etish, o‘quvchilarning fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda yordam beradi. Bu ayniqsa, bo‘lajak pedagoglar uchun muhim, chunki ular nafaqat ta’lim jarayonini boshqaradi, balki talabalarda tanqidiy va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglarni kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish jarayonida mantiqiy fikrlashning ahamiyati tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot usullari

Amerikalik ta’limshunos Jon Dyū mantiqiy fikrlashni ta’lim jarayonining asosiy elementi deb bilgan. Uning fikricha, o‘qituvchi analitik fikrlashni rivojlantirish orqali o‘quvchilarda mustaqil fikrlash ko‘nikmasini shakllantiradi. U tanqidiy va reflektiv fikrlash pedagogning asosiy fazilatlarini ekanini ta’kidlagan. Dyū “Mantiqiy fikrlash – bu har qanday ta’limning asosi” deb hisoblagan. Sovet psixologi Lev Vygotskiy mantiqiy fikrlashning o‘quv jarayonidagi ahamiyatini “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasida ochib bergan. U fikrlashning rivojlanishi pedagogik jarayonning bir qismi ekanligini aytib, o‘qituvchi bu jarayonda o‘quvchilarning fikrlarini mantiqiy yo‘nalishga soluvchi asosiy shaxs ekanligini ko‘rsatgan. Blumning taksonomiyasida fikrlashning yuqori

darajalari – tahlil qilish, sintez qilish va baholash – mantiqiy fikrlashga asoslanadi. U bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashda ushbu darajalarni rivojlantirish muhimligini ta’kidlagan. Bu ko‘nikmalar o‘qituvchiga talabalar bilimini chuqur tahlil qilish, darslarni samarali rejalashtirish va innovatsion usullarni qo‘llash imkonini beradi. Piaje mantiqiy fikrlashni inson aqliy rivojlanishining yuqori bosqichi sifatida ko‘rsatgan. Uning nazariyasiga ko‘ra, pedagoglar o‘z bilimini bolalar fikrlashini rivojlantirishga yo‘naltirishi kerak. Bu esa o‘z navbatida pedagoglarning mantiqiy va analitik qobiliyatlariga bog‘liq.

O‘zbekiston olimlaridan biri Abdullaxonov mantiqiy fikrlashni rivojlantirishni pedagogik psixologiyaning muhim jihati sifatida o‘rgangan. U pedagoglarda analitik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi ta’lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini qayd etgan. Yusupova esa o‘z ishlarida mantiqiy fikrlashni o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi sifatida e’tirof etadi. Unga ko‘ra, pedagoglar o‘quv jarayonida mantiqiy fikrlash asosida ishlash orqali talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishi mumkin.

Yuqoridagi olimlarimiz fikrlaridan kelib chiqib mantiqiy fikrlash tushunchasi va uning ta’limdagi o‘rniga e’tibor qaratamiz.

Mantiqiy fikrlash – bu fakt va dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish, muammolarni tahlil qilish va ularni samarali hal qilish qobiliyati. Pedagog uchun bu ko‘nikma, o‘quv materiallarini tizimli tarzda tahlil qilish, talabalar savollariga aniq va asosli javob berish, o‘quv jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda ijodiy va oqilona yondashishni ta’minlaydi. Mantiqiy fikrlashning rivojlanishi o‘qituvchining kasbiy kompetensiyalarini oshiradi va zamonaviy dars jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo‘llash imkonini beradi. Mantiqiy fikrlash – bu hodisalar va jarayonlarni tizimli ravishda tahlil qilish, faktlarga asoslanib xulosa chiqarish va muammolarni hal qilish qobiliyatidir. Pedagogik faoliyatda bu qobiliyat ta’lim jarayonida analitik yondashuvni ta’minlaydi; o‘quv materiallarini tanlash va ularni tizimli tartibda taqdim etishga yordam beradi; o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ta’lim usullarini moslash imkonini beradi.

Mantiqiy fikrlash o‘qituvchining quyidagi kasbiy kompetensiyalarini oshiradi:

1. Tahliliy kompetensiya. O‘qituvchi o‘quv jarayonida mantiqiy fikrlash orqali ma’lumotlarni tahlil qilish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Masalan: dars rejalarini tuzishda maqsad va vazifalarni aniq belgilash, o‘quvchilarning bilim darajasini aniqlash va ularga mos dastur yaratish.

2. Tanqidiy fikrlash qobiliyati. Mantiqiy fikrlash o‘qituvchiga ta’lim jarayonida yuzaga kelgan muammolarni tanqidiy baholash va ularni hal qilishda yordam beradi. Bundan kelib chiqadiki, innovatsion yondashuvlarni qo‘llash dars jarayonida yuzaga keladigan kutilmagan vaziyatlarni samarali boshqarish imkonini beradi.

3. Ijodkorlik va moslashuvchanlik. Ijodiy fikrlashning asosi bo‘lgan mantiqiy fikrlash pedagogning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantiradi. Buning uchun o‘quvchilarni qiziqtirish uchun yangi usullarni ishlab chiqish, har xil metodik yondashuvlarni sinab ko‘rish va baholash.

4. Kommunikativ kompetensiya. Mantiqiy fikrlash o‘qituvchining o‘quvchilar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Chunki mantiqiy asoslangan tushuntirishlar, bahs va munozaralarga kirisha olish qobiliyati ta’lim jarayonida muhim o‘rin tutadi.

Natijalar va muhokama

Bo‘lajak pedagoglarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish pedagogik faoliyat bilan bog‘liq bo‘lib quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

1. O‘qitish jarayonini samarali tashkil etish: Mantiqiy fikrlash o‘quv dasturlarini tuzishda, dars rejalarini ishlab chiqishda muhim o‘rin tutadi. O‘qitish jarayonini samarali tashkil etish uchun:

O‘quvchilarning faolligiga asoslangan yondashuv ishlatilishi kerak.

Ta’lim metodlari xilma-xil bo‘lishi lozim.

Mantiqiy va ijodiy fikrlash rivojlantirilishi zarur.

Zamonaviy texnologiyalarni ta’limga joriy qilish tavsiya etiladi.

Baholash va refleksiya orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi doimiy nazorat qilinishi kerak.

Samarali ta'lim – o'quvchilarga bilim berish emas, balki ularni o'z bilimlarini izlash va qo'llashga yo'naltirishdir.

2. Talabalar bilan muloqot qilish ko'nikmasi: O'qituvchi talabalar fikrini tushunishi va ularga javob berishi uchun analitik qobiliyatga ega bo'lishi kerak.

3. Metodik innovatsiyalarni qo'llash: Yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishda mantiqiy fikrlash muhimdir.

Bo'lajak pedagoglarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun samarali usullar

1-rasm

Xulosa

Bo'lajak pedagoglarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Bu qobiliyat nafaqat ta'lim jarayonini samarali tashkil qilishni ta'minlaydi, balki pedagogning ijodiy va tanqidiy salohiyatini oshirishga yordam beradi. Mantiqiy fikrlash pedagogni bilimli, ijodiy, moslashuvchan va talabalar uchun namuna bo'la oladigan mutaxassis sifatida shakllantiradi. Shunday ekan, pedagogik ta'lim muassasalarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan maxsus kurslar, treninglar va dasturlarni joriy etish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bloom, B. S. Taxonomy of Educational Objectives.
2. Paul, R., & Elder, L. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools.
3. Pardabayev J.E. "“STEAM” - Education as an innovative approach to the development of vocational training for students" // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8 No. 3, 2020. ISSN 2056-5852
4. Pardaboyeva D.G. "Talabalarni tanqidiy fikrlashga intellektual faoliyatga tayyorlash metodikasi" O'zMU xabarlari 4-son 2024

5. Pardaboyeva D.G. “Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari” BELARUS-O‘ZBEK ilmiy-metodik jurnal • 2024 • № 5 • www.journal.gri-science.uz ISSN 2181-2896 №5, 2024
6. Facione P. A. The disposition toward critical thinking: Its character, measurement, and relationship to critical thinking skill. *Informal Logic*, 20 (1), 61-84.
7. Hauser, S.M. (2000), “Education, ability, and civic engagement in the contemporary, United States. *Social Sciences Results*, Vol. 29 No 4, pp.556-582